

КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШНИНГ КЎП ОМИЛЛИ ЭКОНОМЕТРИК БАҲОЛАШ

Хайитова Нигора

Тошкент молия институти Статистика ва эконометрика
кафедраси катта ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7800348>

Ҳозирги вақтда бутун дунёда бўлгани каби, Ўзбекистон Республикаси ва унинг ҳудудларида ҳам иқтисодий ислохотлар самарадорлигининг пастлиги камбағалликнинг тарқалишига, бандлик инқирозининг чуқурлашишига, инсон салоҳиятини такрор ишлаб чиқаришнинг торайишига, аҳоли саломатлиги ва ҳаёт сифатининг ёмонлашишига олиб келмоқда. Бу эса ўз навбатида фуқароларининг инсоний, меҳнат ва интеллектуал салоҳиятини ривожлантиришга таҳдид солади.

Ижтимоий-иқтисодий соҳадаги кўплаб муаммоларни, жумладан, аҳоли турмуш даражасини ошириш, камбағалликни енгиш учун Ўзбекистон Республикасига мукамал механизмларга эга янги, самаралироқ институтлар керак. Бу борада ҳар бир жамият давлат ва фуқаролар томонидан ишлаб чиқилган ҳамда самарали қўллаб-қувватланадиган иқтисодий ва сиёсий қоидалар мажмуи доирасида фаолият юритиши мақсадга мувофиқдир. Иқтисодий институтлар яхшироқ таълим олиш, тежаш ва инвестиция қилиш, янги технологияларни жорий этиш ва бошқалар каби иқтисодий рағбатларни белгилайди. Лекин сиёсий жараён одамларнинг қайси иқтисодий институтлар остида яшашини белгилайди ва сиёсий институтларнинг ўзи бу жараён қандай кечишини белгилайди.

Айнан шунинг учун жамиятни ижтимоий ҳимоя қилишда олий таълим қаровини кенгайтириш тизимини жорий этиш бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида зарур, у ижтимоий-иқтисодий хавф-хатарларга жавоб беришга қодир ва жамиятнинг барча гуруҳларида камбағал аҳолини камайтиришга ёрдам беради. Кейинги босқичларни аниқлаш учун давлат сиёсатини такомиллаштириш мақсадида математик моделлаштириш ва прогнозлаш усулидан фойдаланиш зарур.

Камбағалликка таъсир қилувчи асосий кўрсаткичлардан бири бу аҳолининг даромадлари бўлиб, шунинг учун уларнинг ўзгаришига таъсир қилувчи омилларни, шунингдек, даромадларнинг кўпайиши ёки камайиши тенденциясини ўрганиш керак. Ушбу муаммони ўрганиш учун Ўзбекистон Республикасининг кам таъминланган (камбағаллик) даражасини – Y_r ўзгаришига таъсир этувчи, аҳоли жон бошига асосий

капиталга ўзлаштирилган инвестиция $-X_1$, республикадаги ишсизлик даражаси $-X_2$, республика аҳолисининг яшаш минимуми $-X_3$, аҳоли жон бошига умумий реал даромад $-X_4$ ва олий таълимга қамров даражаси $-X_5$ кўрсаткичлари танланди.

Юқорида келтирилган белгиланишлар асосида олиб борилган тадқиқот натижасидан келиб чиққан ҳолда дастлаб ўтказилган корреляцион таҳлил натижалари ижобий ва мультиколлениарлик мавжуд эмаслиги аниқланди. Сўнгра, Eviews дастуридан фойдаланган ҳолда аниқланган ва барча мезонлар асосида тўғри ҳамда адекват деб топилган Ўзбекистон Республикасида кам таъминланганлик (камбағаллик) даражаси ўзгаришини кўп омилли регрессия тенгламасидан:

$$Y_r = \frac{X_2^{0.077} \cdot X_3^{2.13}}{X_1^{0.67} \cdot X_4^{0.2672} \cdot X_5^{0.1} \cdot e^{1.51}}$$

ҳамда ушбу тенгламада иштироқ этган омилларнинг $t=23$ бўлганда вақтга боғлиқ тренд тенгламалар тизимидан:

-аҳоли жон бошига асосий капиталга ўзлаштирилган инвестиция:

$$X_1 = -616,8 + 339,9 \cdot t;$$

- ишсизлик даражаси: $X_2 = -0,2 + 0,46 \cdot t;$

- яшаш минимуми: $X_3 = 33,1 + 18,5 \cdot t;$

- аҳоли жон бошига умумий реал даромад: $X_4 = -1372,4 + 668,1 \cdot t;$

- олий таълимга қамров: $X_5 = 10,3 + 0,9 \cdot t.$

Келтирилган формулалар тизими ва умумий тенгламадан фойдаланиб Ўзбекистон республикасида кам таъминланганлик (камбағаллик) даражаси ўзгаришини кўп омилли прогнози аниқланади (1-жадвал).

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасининг кам таъминланганлик(камбағаллик) даражаси ўзгаришини кўп омилли прогноз натижалари

Йил	Кам таъминланганлик даражаси, %	Аҳоли жон бошига асосий капиталга ўзлаштирилган инв., минг сўм	Ишсизлик даражаси, %	Яшаш минимуми минг сўм	Аҳоли жон бошига умумий реал даромад, минг сўм	Олий таълимга қамров
2022	17,8	7200,9	10,4	458,6	13993,9	31,0
2023	18,5	7540,8	10,8	477,1	14662,0	31,9
2024	19,3	7880,7	11,3	495,6	15330,1	32,8
2025	20,0	8220,6	11,8	514,1	15998,2	33,7
2026	20,8	8560,5	12,2	532,6	16666,3	34,6

2027	21,6	8900,4	12,7	551,1	17334,4	35,5
------	------	--------	------	-------	---------	------

Жадвал маълумотларидан кўринадики 2027 йилга бориб Ўзбекистон республикасида кам таъминланганлик (камбағаллик) даражаси 2022 йилга нисбатан 3,8 фоизга ошиб 21,6 % етиши ишсизлик даражаси 2,8% га ошиб 12,7% га етиши, яшаш минимуми 110 минг сўмга ошиб 551,1 минг сўмга етиши аҳоли жон бошига умумий реал даромад 4008,5 минг сўмга ошиб 17334,4 минг сўмга етиши энг асосийси эса олий таълимга қамров эса 5,4% га ошиб 35,5% га етиши кутилаётганлигини кўришимиз мумкин. Бу эса Республиканинг келгуси истиқболи учун мамлакатда аҳоли бандлигини таъминлаш учун янги кичик бизнес субъектларини очишга кўмаклашиш, уларга янада кенгроқ имкониятлар бериш чоратadbирларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги 2022 йил 28 январь, ПФ-60-сонли фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга оширишни жадаллаштириш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисида”ги 2022 йил 21 февраль, 83- сонли Қарори. <https://lex.uz>
3. Ilxomovna H. N. DIGITAL CONDITIONS OF SERVICES DEVELOPMENT AND ITS STATISTICAL ANALYSIS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 12. – С. 1983-1987.
4. Kuvondikovich U. B. et al. Econometric Modeling The Impact Of Multi-Disciplinariy Farms On The Development Of Agriculture, Forestry And Fisheries Using The Cobb-Douglas Production Function //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 7.
5. Ilxomovna H. N. Bayes method in statistical study of sustainable development of territories in the digital economy //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 636-641.
6. Kuvondikovich U. B. et al. Econometric Modeling The Impact Of Multi-Disciplinariy Farms On The Development Of Agriculture, Forestry And Fisheries Using The Cobb-Douglas Production Function //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 7.
7. Ilxomovna H. N. Bayes method in statistical study of sustainable development of territories in the digital economy. – 2022.

